

Noyabr, 2024-Yil

SUN'IY INTELLEKT TOMONIDAN YARATILGAN ASAR, UNING HUQUQIY
MAQOMI VA BUNDAY ASARLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Toshkent davlat yuridik universiteti magistri.

Oybekova Shohida Shomurod qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14052203>

Sun'iy intellekt nafaqat bizning kundalik hayotimizni, balki mualliflik huquqi tizimini ham jiddiy o'zgartirishi mumkin, chunki robotlar va turli sun'iy intellekt dasturlari tomonidan yaratilgan adabiyot va san'at asarlarining muallifligini belgilash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Intellektual mulk sohasida sun'iy intellekt noyob muammolar va imkoniyatlarni taqdim etadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari rivojlanishi bilan mulkchilik, huquqbuzarlik va an'anaviy intellektual mulk qonunlarining roli bilan bog'liq muammolar tobora murakkablashib bormoqda.

Avvalo, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanish bosqichiga to'xtalib o'tsak.

Odatda, sun'iy intellekt tizimlarining uch turi mavjud: zaif, kuchli va superintellekt. Sun'iy tor intellekt (ko'pincha zaif sun'iy intellekt deb ataladi) algoritmik yoki maxsus intellektidir. Bu bir necha yillardan beri mavjud. iPhone'dagi Siri yoki shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparovni mag'lub etgan "Deep Blue" mashinasi ushbu sun'iy intellektga misol bo'la oladi. U o'zini o'zi anglamaydi va maqsadga yo'naltirilmaydi. Shuning uchun apokaliptik xavf tug'dirmaydi. Kuchli sun'iy intellekt yoki umumiy maqsadli sun'iy intellekt tushunchasi inson aqliga teng yoki undan yuqori darajada keng ko'lamli vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan umumiy maqsadli tizimlarni anglatadi. Sun'iy intellektning ushbu turini "ongli" deb hisoblash mumkinmi yoki yo'qmi, bu munozarali bo'lsa-da, u odatda ong bilan bog'liq bo'lgan xatti-harakatlarni amalga oshiradi, masalan, fikrlash, tabiiy tilni tushunish, ijodkorlik, strategik va umuman, aqlli harakat qilish.

Super intellektga kelsak, Oksford universiteti professori Nik Bostromning so'zlariga ko'ra, super intellekt barcha sohalarda, jumladan, ilmiy ijodkorlik va ijtimoiy ko'nikmalar bo'yicha eng yaxshi inson ongidan tubdan ustun bo'lgan aqlning o'ziga xos shaklidir. Super intellektning paydo bo'lishiga hali ko'p o'n yillar yoki undan ko'proq vaqt kerak bo'lsa-da, u yoki bu shakldagi zaif va kuchli sun'iy intellekt tizimlari bugungi kunda allaqachon mavjud.

Bugungi kunda sun'iy intellektidan foydalanib yaratilayotgan loyihalar yetarlicha va ularning soni asta-sekin o'sib bormoqda. Natijada, sun'iy intellekt tizimlari orqali yaratilgan intellektual faoliyat natijalarini huquqiy himoya qilish muammosi paydo bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt tizimlari tomonidan yaratilgan asarlarni qanday tasniflash mumkin? Bunday asarlarning

Noyabr, 2024-Yil

muallifi kim bo'ladi? Robotni yoki dasturni yaratgan shaxsmi, ushbu robotdan foydalanadigan insonmi, robotning o'zimi yoki bu asar jamoat mulkiga kiradimi?

Agar muallif robotning o'zi bo'lsa, unda uning huquqiy maqomi qanday bo'ladi? Robot huquq subyekti bo'lishi mumkinmi yoki u buyum maqomiga egami? Bu va boshqa ko'plab savollar haligacha dunyo huquqshunos olimlarini o'ylantirib kelmoqda.

Bunda yangi asarning yaratuvchisi robotning o'zi hisoblanadi. Ammo sun'iy intellekt huquqiy qobiliyatga ega bo'lmagan, shuningdek, yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'lmaydigan jonsiz mashinadir. L.Soulum sun'iy intellekt tizimiga ajralmas huquqlar berib bo'lmaydi, degan fikrni ilgari surdi. Uning fikriga ko'ra, sun'iy intellekt inson emas, u o'zini odam bilan tenglashtira olmaydigan texnikadir. U inson kabi his-tuyg'ularga, qiziqishlarga ega emas, u odamzotning umumiy mulki bo'lgan dasturlashtirilgan mashinadir.

Sun'iy intellekt va intellektual mulk kesishmasida paydo bo'ladigan asosiy savollardan biri bu sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarning maqomidir. Odatda, mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlar odamlar tomonidan yozilgan asarlarni himoya qilish uchun ishlab chiqilgan.

Biroq, sun'iy intellekt tizimlari tobora takomillashgani sayin ular mustaqil ravishda ijodiy kontent yaratishga qodir bo'lib bormoqda. Shu o'rinda sun'iy intellekt yordamida yaratilgan asarlar mualliflik huquqi himoyasi ostida bo'lishi kerakmi, agar shunday bo'lsa, ularning qonuniy egasi kim hisoblanishi kerak, degan savol tug'iladi. Bunday asarlarning muallifi sifatida kim tan olinishi huquqiy tartibga solish nuqtayi nazaridan hali aniq emas. Ushbu paragrafda sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarning muallifligini aniqlash maqsadida ushbu masalaning huquqiy va iqtisodiy tomonlari, turli mamlakatlardagi sud amaliyoti o'rganib chiqiladi.

Hozirgi mualliflik huquqi qonunlari sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarga nisbatan aniq emas, chunki ular odatda inson muallifligini talab qiladi. Ba'zilar, sun'iy intellektni vosita yoki oddiygina yordamchi sifatida ko'rish kerak, deb ta'kidlaydi, bu esa muallif faqat inson bo'lishi kerakligini anglatadi. Boshqalar esa sun'iy intellekt texnologiyalarining noyob imkoniyatlarini e'tirof etgan holda, sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlar uchun mualliflik huquqining yangi toifasini yaratishni taklif qilishadi. Innovatsiyalarni rag'batlantirish va ijodkorlar huquqlarini himoya qilish o'rtasidagi muvozanatni topish sun'iy intellekt va intellektual mulk kelajagini shakllantirish uchun juda muhimdir.

O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasiga muvofiq, asarni ijodiy mehnati asosida yaratgan shaxs muallif hisoblanadi. Ushbu qonun har qanday texnologik ijod mualliflik huquqi bilan himoya qilinmasligi va faqat "inson" muallif bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Noyabr, 2024-Yil

Ayrim yurisdiksiyalardagi soʻnggi sud amaliyotlari shuni koʻrsatadiki, aksariyat mamlakatlar hali ham yuqoridagi qoidaga amal qiladi.

Xususan, AQShda Taler vs Perlmutter ishida sud “inson muallifligi amaldagi mualliflik huquqining ajralmas qismidir” deb taʼkidladi, chunki mualliflik huquqi asar yaratish uchun ragʻbat sifatida faqat muallif-insonlarga kerak.

Biroq, sunʼiy intellektga maʼlum huquqlar berilishi, intellektual mulk qonunchiligini zamonaviy tendensiyalarga moslashtirish kerak, degan fikrni qoʻllab-quvvatlovchilar ham borligini inkor etib boʻlmaydi. Transformatsion texnologiyalar sohasidagi amerikalik yetakchi mutaxassis Rass Perlmanning soʻzlariga koʻra, intellektual mulk huquqining maqsadiga erishish uchun sanʼat va ilm-fanni rivojlantirishda jamoatchilik manfaatlariga xizmat qilishi, shu jumladan, qonun sunʼiy intellektning muallifligini tan olishi kerak.

Sunʼiy intellekt muallif sifatida malakaga ega ekanligini aniqlashda ikkita elementni hisobga olish kerak. Ulardan birinchisi sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan obyekt boʻlsa, ikkinchisi — asarni yaratishda sunʼiy intellektning sabab-oqibat munosabatlaridir. Bunda sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan obyekt oʻziga xoslik (originallik) talabiga javob berishi, asar yaratish jarayoni mustaqil ravishda boʻlishi kerak. Garchi baʼzi olimlar mashinalarning odamlar bilan bir xil intellektga erishish qobiliyatiga shubha qilsalar ham, sunʼiy intellekt ong, xotira, tadqiqot, prognoz qilishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Bu esa ongning oʻziga xos belgilarini tashkil etadi.

Sunʼiy intellektga maʼlum intellektual mulk huquqlarini berish tarafdorlari “xizmat koʻrsatish ishi” tamoyiliga asoslangan ixtiroga mualliflik huquqi yoki mutlaq huquqlarni berishning mavjud tizimi tegishli oʻzgarishlar bilan sunʼiy intellekt texnologiyalariga qoʻllanilishi mumkinligini taʼkidlaydilar. Ularning taʼkidlashicha, xuddi shu tamoyil sunʼiy intellekt texnologiyasiga nisbatan qoʻllanilishi, yaʼni sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan asar yoki ixtiro yuridik yoki jismoniy shaxslarga berilishi mumkin. Shu sababli, ushbu huquqlarni topshirish uchun sunʼiy intellektga birinchi navbatda ushbu huquqlar berilishi kerak.

Biroq, yuridik shaxslar asosiy insoniy qobiliyatlardan “mahkum” boʻlsa-da, ularning mutlaq huquqlardan foydalanishdan manfaatdor boʻlgan taʼsischilari bor. Sunʼiy intellekt esa mutlaq huquqlardan foydalanishda “inson manfaatlariga”ga ega emas. Umuman olganda, bu mavzudagi bahslar hali tugamagan. Sunʼiy intellektning rivojlanishi bilan qonunchilik bazasi ham oʻzgarishi kerak. Innovatsiyalarni ragʻbatlantiradigan muvozanatni topish, shu bilan birga individual mualliflikni hurmat qilish va axloqiy muammolarni hal qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Noyabr, 2024-Yil

Bugungi kunda mazkur savol ochiqlicha qolmoqda: Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan ishlardan olingan daromadlar kimga tegishli bo'ladi?

O'z navbatida, bunday asarlarni sotishdan tushgan pullar sun'iy intellekt yaratuvchisiga o'tishi mumkin. 2016-yilda San-Fransiskodagi kim oshdi savdosida "GCHQ" kartinasi 8000 dollarga sotildi, pulga esa sun'iy intellekt yaratuvchisi egalik qildi.

Ushbu masala turli mamlakatlarda turlicha hal qilinmoqda. Masalan, Xitoyda 2019-yilda sun'iy intellektga mualliflik huquqini berish bilan bog'liq birinchi sud pretsedenti bo'lib o'tdi.

Unda asosiy masala sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarni himoya qilish mumkinmi yoki yo'qmi, degan savol bo'ldi. Mazkur ishda da'vogar Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd, javobgar Shanghai Yingxun Technology Co., Ltd ga qarshi ish qo'zg'atgan.

"Dreamwriter" esa da'vogar yaratgan dasturiy ta'minotning nomi. 2018-yil avgust oyida Dreamwriter avtomatik ravishda Shanxay fond indeksi bo'yicha maqola yaratadi. Da'vogar fond bozori haqidagi moliyaviy maqolalarni to'plash va tahlil qilish uchun dasturiy ta'minotdan foydalanadi. Dastur da'vogarning xohishiga ko'ra maqolaning tuzilishini shakllantiradi. Javobgar o'z navbatida, xuddi shunday sarlavha, mazmun va eslatmalar bilan maqola e'lon qiladi. Nanshan okrugi xalq sudi mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunni qo'llash qoidalarining 2 va 3-bandlari asoslanib (asar o'ziga xoslikka ega bo'lsa va muayyan shakllarda namoyon bo'lsa), maqolani mualliflik huquqi obyektiga deb topadi. Sudning ta'kidlashicha, maqolaning yaratilishi va uning ifoda shakli sun'iy intellekt yaratuvchisining tanlangan buyruqlariga bog'liq. Sud qaroriga ko'ra maqola yozma asar sifatida mualliflik huquqi bilan himoyalangan.

Buyuk Britaniyada esa amaliyot biroz boshqacharoq, ya'ni kompyuter tomonidan yaratilgan asarlar himoyaga olinadi. Mualliflik huquqi, dizayn va patentlar to'g'risidagi 1988-yilgi qonunga asosan asar muallifi "asar yaratish uchun zarur choralarni ko'radigan shaxs" hisoblanadi.

Mualliflik huquqini himoya qilish asar yaratilgan kundan boshlab 50 yil davom etadi.

Bugungi kunda amalda bo'lgan yondashuv shundan iboratki, asar "muallifning o'ziga xos intellektual ijodi" bo'lishi shart. Demak, asar muallifning erkin va ijodiy tanlovi natijasi bo'lishi va o'ziga xos yondashuvni namoyon qilishi kerak.

Bugungi kunda robotlar va sun'iy intellekt mavzusida ko'plab muhokamalar mavjud. Ba'zilar robotlar va sun'iy intellektga jismoniy shaxs maqomini berish va ularga huquqiy layoqat berib bo'lmaydi, deb hisoblasa, boshqalari bu fikrga qarshi. Sun'iy intellektni yuridik shaxs sifatida qabul qilish kerak degan olimlar ham bor. Masalan, V.V. Arxipov va V.B. Naumovlar.

Noyabr, 2024-Yil

Ularning “Robotexnika bo'yicha qonunchilikni rivojlantirishning nazariy asoslarining ayrim masalalari to'g'risida”gi asarida “Robototexnika konsepsiyasi” nomli yuridik shaxs modelini ko'rib chiqiladi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt huquq subyekti bo'lmagan holda, u tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar uchun javobgar bo'lmashligi muammosi mavjud. Agar sun'iy intellekt tomonidan boshqariladigan boshqaruvchisiz transport vositasi piyodani urib yuborsa yoki avariya uchrasa, uni na fuqarolik, na jinoiy javobgarlikka tortishning iloji bo'lmaydi. Shuning uchun ba'zi olimlar tomonidan taklif qilingan “texnik shaxs” atamasini amalda qo'llash mumkin emas.

Shuningdek, Buyuk Britaniyaning 1988-yildagi “Mualliflik huquqi, dizaynlar va patentlar to'g'risida”gi qonunining 9-moddasi 3-bandiga ko'ra, kompyuter vositalaridan foydalangan holda yaratilgan adabiy, dramatik, musiqiy yoki badiiy asarga nisbatan mualliflik huquqi asarni yaratgan shaxsga tegishli bo'lishi kerak. Ya'ni, ushbu hujjatda aytilishicha, agar asar sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan bo'lsa ham, unga bo'lgan huquqlar baribir “jismoniy shaxs”ga tegishli bo'ladi.

Sun'iy intellekt ishlab chiquvchisi uning yordami bilan yaratilgan asarlarga bo'lgan huquqlarni olishi yoki sun'iy intellekt foydalanuvchisi ularni olishi mumkin bo'lgan variantlar sun'iy intellekt vosita sifatida ko'riladigan konsepsiyadagi asosiy variantlardir. Ya'ni, bu konsepsiyada asosiy urg'u jismoniy shaxsga beriladi. Shuning uchun ilmiy adabiyotlarda u ko'pincha antropotsentrik deb ataladi.

P.M.Morhat o'zining “Intellektual mulk huquqi sohasidagi sun'iy intellektning huquqiy maqomi: fuqarolik-huquqiy muammolar” asarida ta'kidlaganidek: “Sun'iy intellekt dastlab ishlab chiquvchilar tomonidan o'ziga xos pragmatik maqsadlar uchun yaratilgan va o'z xohishiga ko'ra mustaqil asarlar yarataishga harakat qilgan. Bundan tashqari, zaif sun'iy intellekt asosan tor, o'ziga xos funksiyani bajaradigan inson aqliga taqlid qilish uchun dasturlashtirilgan. Kuchli sun'iy intellektga kelsak, o'z manfaati uchun hech kim uni yaratish, dasturlash va o'rganishga sarmoya kiritmaydi.

Shunday savol tug'ilishi tabiiy: sun'iy intellekt yordamida yaratilgan asarga bo'lgan huquq aynan kimga tegishli: ishlab chiquvaruvchimi yoki undan foydalanayotgan shaxsmi? Bir tomondan, agar sun'iy intellekt yordamida yaratilgan asarlarga bo'lgan barcha huquqlar uning ishlab chiquvchisiga o'tkazilsa, adolatdan bo'lardi. Sun'iy intellekt yordamida ishlarni yaratish uzoq va ko'p mehnat talab qiladigan jarayon bo'lib, sun'iy intellekt ishlab chiquvchisidan ko'p

Noyabr, 2024-Yil

vaqt, kuch va boshqa resurslarni talab qiladi, shuning uchun bu yondashuv barcha xarajatlarni qoplashi mumkin.

Bundan tashqari, bunday yechim ishlab chiquvchilarni sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirish uchun iqtisodiy rag'batlantirishi mumkin, chunki ular bunday ishlardan daromad olishlari, keyinchalik o'z tadqiqotlarini moliyalashtirish uchun ulardan olingan mablag'lardan foydalanishlari mumkin edi.

Boshqa tomondan, ba'zida uchinchi shaxslarning (ya'ni, sun'iy intellekt egalarining) AI natijalariga qo'shgan hissalarini shunchalik kengki, ularni e'tiborsiz qoldirish adolatdan bo'lmaydi.

Ya'ni, har qanday, hatto eng avtomatlashtirilgan sun'iy intellekt ham, odam bilan o'z faoliyatini muvofiqlashtirmasa, uni ma'lum bir funksiyani bajarish uchun dasturlash talab etiladi.

Chunki u qanday yaratishni bilmaydi, shunchaki ma'lum bir kodlar asosida buyruqlarni bajarishga ixtisoslashgan. Shu sababli, sun'iy intellekt foydalanuvchisining uning yordamida ijodiy ishlarni yaratishga qo'shgan hissasini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Sun'iy intellektni ishlab chiquvchilarni moliyaviy rag'batlantirishga kelsak, ehtimol, buyurtmachi kompaniyalarning o'zlari ishlab chiquvchilarni keyingi tadqiqotlari va ixtirolari uchun moliyalashtirishdan manfaatdor hisoblanadi.

Yaponiyaning 2016-yilgi Intellektual mulk bo'yicha strategik dasturi ushbu muammoning qiziqarli yechimini taklif etadi. Ushbu dastur huquqiy himoya sun'iy intellekt yordamida yaratilgan barcha asarlarga taalluqli bo'lmashligi mumkinligi haqidagi g'oyani ilgari suradi. Asarga nisbatan mualliflik huquqini himoya qilishning asosiy mezonini uning yangiligi va o'ziga xosligi bo'lishi kerak. Biroq, dasturda asarning o'ziga xosligi deganda aniq nimani anglatishi belgilab qo'yilmagan. Shuning uchun, ushbu konsepsiyani ochib berish uchun AQSh Oliy Sudining sud amaliyotiga murojaat qilamiz. Unda sud asarning o'ziga xosligi mezonlarini shakllantirgan holat mavjud.

Feist v. Rural ishida AQSh Oliy sudi asarni asl deb hisoblash uchun javob berishi kerak bo'lgan ikkita talabni belgilab berdi. Oliy sud mualliflik huquqini himoya qilish uchun asar asl bo'lishi, ya'ni birinchidan, mustaqil ravishda yaratilgan bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Ya'ni, u ko'chirilgan va birlashtirilgan boshqa asarlarning elementlari to'plami bo'lmashligi kerak. Ikkinchidan, u minimal ijodkorlik darajasiga ega bo'lishi kerak.

Shuningdek, 1978-yil iyul oyida Mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlardan yangi texnologik foydalanish bo'yicha Milliy komissiya (CONTU) yakuniy hisobotini e'lon qildi. Unda, xususan, kompyuterlar yordamida yaratilgan asarlar haqidagi savollarga javob berildi. Ushbu hisobotda komissiya mualliflikka da'vo qilish uchun asarda hech bo'lmaganda oz miqdorda

Noyabr, 2024-Yil

originallik bo'lishi kerak degan xulosaga keldi. Agar kompyuter texnologiyasidan foydalangan holda yaratilgan asar originallikning ushbu minimal mezoniga javob bersa, u mualliflik huquqi bilan himoyalanaadi.

Har qanday asarning mualliflik huquqini himoya qilish huquqi uni yaratishda foydalanilgan qurilma yoki qurilmalarga bog'liq emas, balki asar yaratilgan vaqtda insonning minimal ijodiy harakatlari mavjudligiga bog'liq.

Keling, ilgari surilgan bir qancha qarashlarni ko'rib chiqaylik. Birinchi fikr shundan iboratki, asarlar muallifi ushbu sun'iy intellektni yaratgan shaxs bo'lishi kerak. Bu nuqtayi nazar shundan iboratki, faqat ushbu sun'iy intellekt yaratuvchisining asarlari tufayli boshqa bir sun'iy intellekt o'z asarlarini yaratishi mumkin. Binobarin, agar inson sun'iy intellektni yaratmaganida, yangi asarlar bo'lmas edi. Ikkinchi fikr esa, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan asar muallifi bo'lish huquqi ushbu aqldan foydalanayotgan shaxsga tegishli bo'lishi kerak, degan fikrdir. Bu nuqtayi nazar, sun'iy intellekt asar yaratish uchun foydalaniladigan vosita ekanligi bilan isbotlanadi. Ammo bunday odam har doim ham asarning yaratilishiga hissa qo'shmaydi.

Uchinchi nuqtayi nazar – sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarning jamoat mulkiga aylanishidir. Bu nuqtayi nazardan kelib chiqadiki, sun'iy intellekt asarning yaratuvchisi bo'lganligi sababli uni huquq subyekti sifatida e'tirof etib bo'lmaydi. Muammoning bu yechimi ozmi-ko'pmi keskin bo'lishiga qaramay, bu pozitsiyaning katta kamchiligi bor, ya'ni jamoat mulkiga o'tish sun'iy intellekt sohasidagi innovatsiyalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Chunki kompaniyalar endi bu sohaga sarmoya kiritishdan iqtisodiy foyda ko'rmay qoladilar.

Barcha nuqtayi nazarlarni hisobga olgan holda, ikkinchisini huquqiy jihatdan to'g'riroq deb hisoblash mumkin, bunda ish muallifi ushbu asardan foydalanuvchi shaxsdir, chunki dasturlar va innovatsion texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt intellektual faoliyatning yangi natijalarini olish vositasidir. Shunday qilib, mualliflik huquqi qonuni va sun'iy intellektni rivojlantirish o'rtasida katta bo'shliq mavjud bo'lib, uni to'ldirish kerak. Bunda mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunchilik sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqish va bunday tizimlarni hayotga tatbiq etishdan ortda qolmoqda. Binobarin, intellektual mulk instituti yangi texnologiyalarning rivojlanishini hisobga olgan holda o'zgarib borishi kerak.

REFERENCES

Noyabr, 2024-Yil

1. Sean Illing, Why Not All Forms of Artificial Intelligence Are Equally Scary, VOX (Mar. 8, 2017, 9:40 AM). URL: <https://www.vox.com/science-and-health/2017/3/8/14830108/artificial-intelligence-science-technology-robots-singularity-bostrom>.
2. Dylan Matthews, This Oxford professor thinks artificial intelligence will destroy us all, VOX. URL: <https://www.vox.com/2014/8/19/6031367/oxford-nick-bostrom-artificial-intelligence superintelligence>
3. Перекрёстова Е.А. Правовая природа и разграничение ответственности систем искусственного интеллекта // НЭЖ «Меридиан». 2020. № 14 (48). С. 171-173.
4. Thaler v. Perlmutter, 1:22-cv-01564, (D.D.C. Aug 18, 2023) ECF No. 24
5. URL: <https://www.courtlistener.com/docket/63356475/24/thaler-v-perlmutter/>.
6. ¹ Russ Pearlman, Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Inventors Under U.S. Intellectual Property Law, 24 Rich. J. L. & Tech. no. 2, 2018. Pp 3.
7. ¹ Cade Metz, What the AI Behind AlphaGo Can Teach Us About Being Human, WIRED, May 19, 2016
8. URL: <https://www.wired.com/2016/05/google-alpha-go-ai/>.
9. Электронный журнал Хабр, статья «Кто должен получать деньги при продаже произведения искусства, сотворенного ИИ?», <http://habr.com/ru/articles/425551/>;
10. Анастасия Васильева. К вопросу о наличии авторских прав у искусственного интеллекта URL: <http://ipcmagazine.ru/asp/on-the-issue-of-copyright-in-artificial-intelligence>.
11. The Copyright, Designs and Patents Act 1988 URL: <https://copyrightservice.co.uk/copyright/uk-law-summary>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH